

УДК:331

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

КИРИМХАНОВ РАТМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Студент факультета «Экономика и бизнес», 3 курс, ОП Экономика,
Алматинского технологического университета

БАКТГЕРЕЕВА А.Т.

к.э.н., доцент

Научный руководитель - **УРКУМБАЕВА А.Р.**, к.э.н., доцент
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются особенности сельской модели занятости населения в Республике Казахстан в условиях современных социально-экономических преобразований. Проанализированы структура занятости, уровень самозанятости и роль сельского хозяйства в формировании регионального рынка труда. Особое внимание уделено таким характеристикам, как высокая доля неформальной занятости, низкая производительность труда и ограниченные возможности диверсификации экономической деятельности в сельской местности. На основе статистических данных выявлены тенденции сокращения занятости в аграрном секторе, роста трудовой мобильности и миграции населения в городские центры. Рассматриваются меры государственной политики, направленные на развитие предпринимательства, повышение квалификации рабочей силы и модернизацию сельской экономики. Необходимость стабилизации системы хозяйствования посредством повышения уровня занятости населения как основополагающего элемента производственного потенциала села, уменьшения масштабов безработицы, увеличения доходов работников и снижения уровня их бедности, преодоления негативных последствий в сельской местности определяют социальную и экономическую значимость этих проблем.

Ключевые слова. сельская занятость, самозанятость, неформальная занятость, сельское хозяйство, трудовая миграция, региональная экономика, Республика Казахстан.

Введение. Сельская занятость является важнейшим элементом социально-экономического развития Республики Казахстан, поскольку значительная часть населения страны проживает в сельской местности. В условиях трансформации национальной экономики и перехода к рыночным отношениям происходят существенные изменения в структуре занятости, что особенно заметно в аграрном секторе. Сельские территории сталкиваются с рядом проблем, включая ограниченные возможности трудоустройства, высокий уровень самозанятости и недостаточную диверсификацию видов экономической деятельности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа современных тенденций развития сельского рынка труда, выявления его специфических особенностей и факторов, влияющих на занятость населения. Несмотря на реализацию государственных программ поддержки занятости и развития сельских территорий, сохраняются диспропорции между городским и сельским рынком труда, что усиливает миграционные процессы и социально-экономическое неравенство. В особенности важно изучение особенностей сельской модели занятости населения, а также выявление ключевых проблем и перспектив её развития.

Результаты исследования. Сельская занятость в Республике Казахстан представляет собой важный элемент социально-экономического развития страны, учитывая значительную долю сельского населения и аграрную направленность отдельных регионов. В научной

литературе данная тема рассматривается через призму структурных изменений экономики, трансформации рынка труда и государственной политики.

В настоящее время сфера занятости и безработицы является особенно важной областью экономической и социальной сферы. В республике происходит постоянное и масштабное регулирование занятости и безработицы, что определяет многие тенденции в этой сфере. Политика в области занятости влияет на мобильность рабочей силы, возможности трудоустройства и динамику безработицы. Изучение проблем занятости и безработицы и поиск путей их решения является очень важным и актуальным вопросом на современном этапе. Функциональность рынка труда зависит от ряда эндогенных и экзогенных факторов, которые необходимо учитывать как совокупность форм, методов и инструментов, позволяющих взаимодействовать между потребителями и предложениями по сельскохозяйственной рабочей силе. Необходимым условием является достижение макроэкономического равновесия на рынке труда, в результате которого определяется цена рабочей силы - заработная плата и равная занятость трудоспособной части сельского населения [1].

Отмечается также низкая диверсификация занятости: преобладание сельского хозяйства ограничивает возможности трудоустройства вне аграрного сектора.

Нормативно-правовые документы Республики Казахстан: Конституция РК [2], Трудовой кодексе РК [3]. Социальный кодекс Республики Казахстан (2023) [4] – определяют занятость как свободную общественно-необходимую деятельность человека. Такое определение исследуемой категории в официальных государственных документах, а также трактовка сущности занятости как процесса трудовой деятельности работников, содержащаяся в работах многих экономистов.

Особенность системных трансформаций такой области трудовых отношений, как сфера занятости на селе, определена реформированием аграрного сектора. Уменьшение объемов сельскохозяйственного производства, перераспределение трудовых ресурсов из государственного сектора в частный, профессиональная переподготовка кадров с учетом потребностей рынка труда, высвобождение рабочей силы из предприятий и отраслей АПК, появление неформальных форм занятости и сельской безработицы, регулирование трудоустройства вынужденно незанятых, управление текучестью кадров и миграционными процессами в сельской местности – вот далеко не полный перечень проблем, появившихся в период реформ в аграрном секторе экономики.

В области аграрных производственных отношений занятость как экономическая категория является основополагающим феноменом. Отличительная особенность занятости – это ее всеобщий характер: она имманентна любому способу производства, являясь важнейшим его фактором и основным условием функционирования и развития производительных сил. Только в условиях формирования рынка труда занятость находит свою подлинную качественную определенность и ярко выраженный экономический характер, хотя ее становление определилось до появления наемной рабочей силы.

Понятие «занятость» характеризуется как обеспеченность работой либо как трудовая деятельность, приносящая прибыль (доход). Это значение понятия занятости свидетельствует о приобщении людей к трудовому процессу, занятости их трудом, степени сознательного участия населения в производстве материальных и духовных благ. По нашему мнению, такая трактовка понятия «занятость» довольно узка, так как в этой дефиниции содержится некорректное отождествление понятий «работа», «занятость», «трудовая деятельность» [5].

Проиллюстрируем это наиболее характерными определениями категории «занятость». Так, А.Э. Котляр дает ей следующее определение: занятость, считает он, – это «...общественные отношения между людьми, прежде всего экономические и правовые, по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем месте» [6]. Занятость — это общественное отношение не только обеспечения населения рабочими местами (т.е. с позиции производства и накопления), но и обеспечения человека

необходимыми средствами существования (т.е. в связи с формированием и использованием фонда потребления)».

Основными факторами, обуславливающими занятость и процессы ее регулирования, В.Н. Иванова и Т.И. Безденежных считают отраслевую структуру экономики; развитие реального сектора экономики и малого предпринимательства; интенсификацию инвестиционного процесса; демографическую обстановку; организационно-управленческие мероприятия по сдерживанию безработицы [7].

Еще в XVII веке ученые В. Петти и Ф. Кенэ в своих трудах затрагивали вопрос о занятости в сельском хозяйстве. Так, В. Петти утверждал принцип оптимального распределения трудовых ресурсов между отраслями земледелия в целях повышения производительности труда в аграрном производстве. Ф. Кенэ снижение потерь сельскохозяйственной продукции и смягчение сезонности труда в фермерских хозяйствах считал основным условием повышения занятости в аграрной сфере. В его исследованиях занятие земледелием определяется как самая выгодная и достойная деятельность человека [8].

А. Смит, взяв за основу их теорию, впоследствии доказал, что уровень занятости наемных работников значительно возрастает в благоприятные для сельскохозяйственного производства периоды и заметно снижается в неурожайные годы. Уровень материальных затрат на обучение работников, привлекательность трудовой деятельности, ее продолжительность и результативность определяют эффективную занятость населения [9]. В понятии «занятость» в новых условиях хозяйствования должны содержаться не только экономические (формирование рабочих мест и рабочей силы, управления воспроизводством трудовых ресурсов), но и внерыночные (демографические процессы, проблемы репродуктивности населения, формирование социально-трудовых установок) отношения.

Занятость – это совокупность экономических отношений по поводу участия трудоспособных лиц в производстве продуктов труда или оказания различного рода общественно-полезных трудовых услуг.

Являясь важнейшим элементом рыночных трудовых отношений, занятость на селе как специфическая форма проявления особенностей и основных характерных черт функционирующего сельского рынка труда выступает, по нашему мнению, как сложная и многогранная социально-экономическая категория, а процесс ее регулирования представляет собой механизм развития аграрного сектора.

Процесс регулирования сферы занятости может рассматриваться не только через экономические, социальные или демографические аспекты. Эти проблемы могут быть раскрыты и сквозь призму юридических, политических, психологических или нравственных проблем современного аграрного социума.

Определяя главные факторы занятости, создающие спрос на труд в агропромышленном комплексе, мы выделяем следующие: уровень научно-технического развития региона, экономическое стимулирование предпринимателей, инвестиционную активность, потребности работодателей, трансформацию видов и форм занятости населения, детерминированных многоукладностью аграрной экономики [10].

Считается, что именно объективные специфические условия производственной деятельности в сельскохозяйственном производстве определяют факторы занятости в данной отрасли. К ним следует отнести сезонность производства, определяющую сезонность использования рабочей силы и других средств производства; территориальную близость предприятий и хозяйств к городским населенным пунктам и промышленным центрам; экологические, климатические условия и почвенное плодородие, влияющие на трудообеспеченность и специализацию хозяйств; развитие транспортной инфраструктуры.

Нельзя не отметить, что именно многоукладность экономики и специфика организационно-правовых форм хозяйствования объективно обуславливают трансформацию занятости, а новые формы организации предпринимательского труда воздействуют на уровень и изменение структуры занятости. Так, высвобождаемая рабочая сила в период проведения

аграрной реформы находит широкое применение своему труду в частных предпринимательских структурах и в сфере семейных крестьянских хозяйств (фермерские, домашние).

Современные реалии определяют и обуславливают существование специфических особенностей в области функционирования и развития сельской занятости на региональном рынке труда, создавая необходимость регулирования уровня занятости сельского населения. Основные из них.

1. Уровень занятости населения в отраслях и сферах материального производства в республике продолжает снижаться. Достаточно высок уровень общей безработицы, в 10 раз превосходящий регистрируемый ее уровень и составивший в 2025 году 4,6% от рабочей силы. Всего безработных: - 445–446 тыс. человек, рабочая сила: около 9,7 млн человек, занятое население: около 9,3 млн человек. Численность самозанятых - 2,1 млн человек, это около 23% от общего занятого населения [11]. Реальный коэффициент наряду с уровнем скрытой безработицы минимум в 2 раза превышает официальную часть общей численности безработных.

2. Весьма распространена вторичная занятость на селе (наряду с теневой). Следует отметить ее связь с занятостью в домашних хозяйствах населения и крестьянских подворьях, где в настоящее время производится около 50% валовой продукции сельского хозяйства страны. Занятость именно в этом секторе сельской региональной экономики за годы аграрной реформы заметно возросла. В структуре структура самозанятых: сельское хозяйство занимает - 40%.

В сельской местности широко распространены вторичная и неформальная занятость. Они тесно связаны с деятельностью домашних хозяйств и крестьянских подворий, которые обеспечивают значительную часть валовой продукции сельского хозяйства. В данном секторе за годы аграрных преобразований наблюдается рост занятости. При этом в структуре самозанятого населения сельское хозяйство занимает ведущие позиции (до 40%), что подтверждается данными Бюро национальной статистики Республики Казахстан [11].

3. Отсутствие скоординированности и сбалансированности спроса и предложения на труд и его услуги отличает рынок сельского труда. Это привело к тому, что уровень напряженности и вакантности рабочих мест примерно в 1,3-1,5 раза превосходит аналогичный показатель на городском рынке рабочей силы.

Сельская модель занятости характеризуется рядом специфических особенностей, включая монопсонический характер рынка труда, низкую эластичность спроса и предложения труда, высокую продолжительность безработицы и многообразие форм занятости, обусловленное многоукладностью экономики:

- в основном монопсонической моделью рынка труда;
- неэластичностью спроса и предложения на услуги труда, особенно неквалифицированного;
- достаточно развившейся асимметрией интенсивности локальных рынков труда;
- ростом численности хронических безработных и увеличением продолжительности срока трудоустройства сельских незанятых по сравнению с городскими;
- многообразием видов и форм занятости, определенных различными факторами, один из которых – многоукладность экономики;
- гендерным фактором безработицы: численность безработных женщин по сравнению с численностью безработных мужчин в среднем выше, чем на рынке городского труда, т.е. этот фактор отрицательно выражен;
- низким уровнем заработной платы и доходов сельских жителей;
- отсутствием сбалансированности интересов между работодателями (предпринимателями) и наемными работниками [12].

Во взаимосвязи категории «занятость» с экономическими понятиями «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий капитал» содержится объяснение

тому, что процесс труда, использования трудовых ресурсов или рабочей силы в экономической литературе нередко отождествляется с занятостью. На наш взгляд, смешение этих (хотя и во многом близких) понятий приводит к неправильным методологическим выводам. Полагаем, что разница между этими дефинициями в новых экономических условиях еще более заметна. Теоретические аспекты исследования категории «рабочая сила» должны быть основаны и на классическом понимании этого термина как совокупности физических и духовных способностей работника, реализуемых им в процессе трудовой деятельности, и на качественно новом определении данной категории, имманентном рынку труда.

Выводы. Сельская модель занятости населения в Республика Казахстан имеет ряд устойчивых специфических характеристик, сформировавшихся под влиянием экономических и институциональных преобразований. Прежде всего, она отличается высокой долей самозанятости и неформальной занятости, что связано с ограниченным числом формальных рабочих мест и значительной ролью личных подсобных хозяйств.

Установлено, что, несмотря на постепенное снижение доли занятых в сельском хозяйстве, данный сектор продолжает играть важную роль в обеспечении занятости сельского населения. Одновременно наблюдается недостаточная диверсификация экономической деятельности, что ограничивает возможности устойчивого трудоустройства и роста доходов.

Выявленные тенденции свидетельствуют о продолжающейся трансформации сельского рынка труда, сопровождающейся усилением миграции в городские центры и перераспределением рабочей силы в пользу несельскохозяйственных видов деятельности. При этом сохраняются проблемы низкой производительности труда и ограниченного доступа к инфраструктуре и ресурсам.

В целом, повышение эффективности сельской занятости требует комплексного подхода, включающего развитие предпринимательства, модернизацию аграрного сектора, расширение несельскохозяйственной занятости и совершенствование государственной политики в сфере рынка труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимбекова, Ч.У. Актуальные вопросы занятости населения в аграрном секторе / Ч.У. Акимбекова, Г.И. Ахметова, Г.Ж. Нигметова // Проблемы агробизнеса. -2020.- №2.- С.154-162.
2. Конституция Республики Казахстан (30.08.1995, с изм. и доп.) // ИПС «Әділет». – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 25.04.2026).
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V (с изм. и доп.) // ИПС «Әділет». – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 25.04.2026).
4. Социальный кодекс Республики Казахстан от 20.04.2023 № 224-VII // ИПС «Әділет». – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 25.04.2026).
5. Рофе А. И. Экономика труда: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2019.
6. Котляр А. Э. Занятость населения и рынок труда России в условиях перехода к рыночной экономике: учебное издание / А. Э. Котляр, И. Н. Кирпа. — М.: РГАТиЗ, 2008. — 180 с.
7. Иванова В. Н., Безденежных Т. И. Регулирование занятости населения и рынка труда: учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 304 с.
8. Экономическая теория: учебник / под ред. С. А. Толкачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023.
9. Экономическая теория: учебник / под ред. В. М. Кудрова. – М.: Издательство Юрайт, 2022.
10. Занятость как важнейший элемент трудовых отношений // Актуальные вопросы экономических наук. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/937/>
11. Ситуация на рынке труда в Республике Казахстан. – Астана: Бюро национальной статистики Республики Казахстан, 2024. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/publications/341240/> (дата обращения: 25.04.2026).
12. Особенности функционирования сельского рынка труда // CyberLeninka. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-selskogo-rynka-truda> (дата обращения: 25.04.2026).